

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

10.5281/zenodo.11059086

МАЛЫХИН Николай Игоревич
ведущий разработчик, ООО «Септагон»,
Израиль, г. Гиватайм

МИГРАЦИЯ С JPQL НА CRITERIA API И METAMODEL В HIBERNATE ORM

Аннотация. В этой статье исследуется переход от Java Persistence Query Language (JPQL) к Criteria API и Metamodel в Hibernate ORM, подчеркивая настоятельную необходимость в более надежных и гибких механизмах запроса данных в Java-приложениях. Анализируя присущие JPQL ограничения, такие как отсутствие безопасности типов и возможность ошибок во время выполнения, исследование подчеркивает преимущества Criteria API, включая безопасность типов, возможности динамического построения запросов и простоту рефакторинга. Кроме того, обсуждается внедрение метамодели как средства повышения точности построения запросов и уменьшения количества ошибок. Посредством сравнительного анализа и практических примеров в документе разъясняется процесс миграции, предлагается информация о преодолении проблем и использовании Criteria API и метамодели для достижения более безопасных, поддерживаемых и эффективных операций с базами данных в Java-приложениях.

Ключевые слова: программирование, IT, Java, JPQL, Criteria API, Metamodel в Hibernate ORM.

Введение

В области программирования на Java, особенно в контексте сохранения данных и манипулирования ими с использованием Java Persistence Query Language (далее JPQL), разработчики сталкиваются с выбором между двумя основными подходами к формулированию запросов: JPQL и Criteria API [1]. Хотя JPQL был традиционным выбором для многих, его ограничения, особенно с точки зрения безопасности типов и склонности к ошибкам во время выполнения, привели к растущему интересу к Criteria API и Metamodel.

Criteria API выделяется как предопределённый набор инструментов для конструирования запросов к сущностям, функционирующий как альтернативный механизм к JPQL. Особенностью Criteria API является его типобезопасность, что позволяет обнаруживать ошибки на

этапе компиляции, в отличие от JPQL, где ошибки часто выявляются только во время выполнения. Это обеспечивает более высокий уровень безопасности и удобства при разработке. Кроме того, Criteria API обладает гибкостью в модификации запросов за счет изменения их синтаксиса, а также способностью к портированию между различными базами данных.

В свою очередь при использовании метамодели для определения условий запроса, например, при группировке возвращаемых объектов по определённым атрибутам, Criteria API предоставляет метод `having`, который ограничивает результаты запроса в соответствии с заданными условиями. Это демонстрирует гибкость API в создании сложных запросов и обработке данных [2, 3].

Рис. 1. Принцип работы SQL функций в JPQL или Criteria API

Целью этой статьи является анализ основных проблем, с которыми сталкиваются разработчики при выборе между JPQL и Criteria API для формулирования запросов к данным.

1. JPA Criteria API

JPA Criteria API – представляет собой современный программный интерфейс, разработанный для формирования запросов к сущностям баз данных, который аналогичен Java Persistence Query Language (JPQL), но отличается надежной интеграцией с парадигмами объектно-ориентированного программирования. Эта интеграция позволяет извлекать данные из баз данных с использованием объектов и методов, предоставляя разработчикам инструменты для создания запросов, которые не только интуитивно понятны и гибки, но и полностью соответствуют принципам объектно-ориентированного программирования. Criteria API также поддерживает операции CRUD (создание, чтение, обновление, удаление), что позволяет разработчикам выполнять широкий спектр манипуляций с данными, помимо простого извлечения данных [2]. В результате Criteria API становится высокоэффективным решением для реализации динамических

запросов, предлагая разработчикам мощный и универсальный инструмент для объектно-ориентированной обработки данных.

С точки зрения производительности и эффективности, запросы, созданные с помощью JPQL и JPA Criteria API, демонстрируют идентичные показатели. Однако, для реализации простых статических запросов часто предпочтительнее использовать JPQL из-за его прямолинейности (например, через именованные запросы). В контексте динамически формируемых запросов, особенно когда конечный запрос зависит от пользовательского ввода, содержащего множество необязательных полей, JPA Criteria API представляет собой более подходящий выбор благодаря своей способности упростить и уточнить процесс создания запроса, минимизируя необходимость в сложных операциях конкатенации строк.

Процесс работы с JPA Criteria API включает в себя последовательность шагов, начиная с создания экземпляра EntityManager и открытия транзакции. Этот шаг также зависит от контекста приложения (например, Java SE или Java EE/Jakarta EE). В простом Java SE приложении это может выглядеть следующим образом.

```
EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("yourPersistenceUnit");
EntityManager em = emf.createEntityManager();
em.getTransaction().begin();
```

Далее, разработчик должен создать объект CriteriaBuilder, который используется для

```
CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
```

создания критериев запросов для поиска или обновления сущностей.

С помощью CriteriaBuilder формируется объект CriteriaQuery, который используется для

```
CriteriaQuery<Person> cq = cb.createQuery(Person.class);
```

формирования запросов к базе данных. Здесь указывается тип возвращаемых данных.

Затем создается корневой объект (root), который указывает на таблицу (или сущность),

```
Root<Person> root = cq.from(Person.class);
```

относительно которой будет производиться выборка.

Если необходимо наложить ограничения (например, фильтры по определенным полям), можно это сделать с помощью CriteriaBuilder. В данном примере ограничений нет, так как цель – получить все записи.

```
// Пример ограничения: cb.equal(root.get(Person_.name), "Иван");
// Для данного случая ограничения не применяются.
```

Здесь указывается, что необходимо выбрать (в данном случае, все записи Person).

```
cq.select(root);
```

После формирования запроса его нужно выполнить с помощью EntityManager. Результат можно получить в виде списка.

```
List<Person> persons = em.createQuery(cq).getResultList();
```

В конце работы с базой данных необходимо закрыть транзакцию и освободить ресурсы.

```
em.getTransaction().commit();
em.close();
emf.close();
```

Важно отметить, что каждый из указанных выше шагов является необходимым для корректного формирования запроса через JPA Criteria API, где корневой объект определяет источник данных в соответствии с JPQL, а CriteriaQuery указывает на тип возвращаемых результатов [2].

2. Генерация классов метамодели JPA

В рамках процесса разработки, одним из ключевых этапов является генерация классов метамодели, для чего предпочтительно применять специализированные инструменты. В данном контексте JBoss выделяется как один из инструментальных средств, предлагаемых для выполнения данной задачи, хотя и не является единственным вариантом. Альтернативы JBoss

включают в себя такие решения, как EclipseLink, OpenJPA, и DataNucleus, каждое из которых подходит для создания метамодели.

Для интеграции инструмента генерации метамодели от JBoss в проект, необходимо выполнить дополнение файла pom.xml проекта соответствующей зависимостью. Это позволит автоматизировать процесс генерации классов метамодели в рамках существующей инфраструктуры Maven. Активация данной операции произойдет автоматически при выполнении стандартной команды сборки проекта через Maven, обеспечивая тем самым эффективную интеграцию генерации метамодели в процесс разработки.

```
<dependency>
<groupId>org.hibernate</groupId>
<artifactId>hibernate-jpamodelgen</artifactId>
<version>6.1.7.Final</version>
</dependency>
```

Рис. 2. Пример генерации классов метамодели на JPA

3. Статические классы метамодели JPA

В соответствии с нормами, установленными спецификацией JPA, процесс генерации класса метамодели предусматривает его размещение в идентичном пакете, где находится исходный класс сущности. Дополнительно, наименование сгенерированного класса метамодели получает суффикс в виде символа подчеркивания

"_", расположенного после оригинального имени класса сущности. Таким образом, для класса сущности с наименованием Student будет сформирован класс метамодели под наименованием Student, структура которого будет ориентирована на представление и описание характеристик исходного класса сущности.

```

@Generated (value = "org.hibernate.jpamodelgen.JPAMetaModelEntityProcessor")
@StaticMetamodel(Student.class)
public abstract class Student_ {

    public static volatile SingularAttribute<Student, String> firstName;
    public static volatile SingularAttribute<Student, String> lastName;
    public static volatile SingularAttribute<Student, Integer> id;
    public static volatile SingularAttribute<Student, Integer> gradYear;

    public static final String FIRST_NAME = "firstName";
    public static final String LAST_NAME = "lastName";
    public static final String ID = "id";
    public static final String GRAD_YEAR = "gradYear";
}

```

Рис. 3. Пример статистических классов метамодели JPA

4. Использование классов метамодели JPA

Можем использовать классы статической метамодели так же, как использовали бы строковые ссылки на атрибуты. API запросов критериев предоставляет перегруженные методы, которые принимают ссылки на строку, а также реализации интерфейса атрибута. Классы метамодели, соответствующие классам сущностей, имеют следующий тип: `javax.persistence.metamodel.EntityType`.

Классы метамоделей обычно создаются с использованием процессоров аннотаций на этапе разработки или исполнения программы. Этот подход позволяет разработчикам приложений, применяющим критериальные запросы, автоматизировать генерацию статических классов метамодели при помощи процессора аннотаций, предоставляемого поставщиком сервиса сохранения данных. Альтернативно, доступ к классу метамодели может быть получен путем вызова метода `getModel` для корневого элемента запроса. В дополнение, возможно сначала получить экземпляр интерфейса метамодели, а затем использовать метод `entity` этого экземпляра для передачи типа сущности. Эти механизмы предоставляют гибкие пути для работы с метаданными сущностей, что способствует повышению эффективности разработки и взаимодействия с базой данных.

5. Использование Criteria API и Metamodel API для создания базовых типобезопасных запросов.

Фундаментальная структура запроса `Criterion` организуется вокруг трех основных компонентов: предложения `SELECT`, предложения `FROM` и, по желанию, предложения `WHERE`, что напоминает конструкцию запроса

в JPQL. Отличительной особенностью запросов `Criteria` является их формирование через объекты Java, что обеспечивает создание типобезопасных запросов. Это подход позволяет интегрировать динамическое построение запросов в программный код, придавая процессу гибкость и уменьшая вероятность ошибок, связанных с несоответствием типов данных.

Чтобы получить экземпляр интерфейса `CriteriaBuilder`, вызовите метод `getCriteriaBuilder` либо в экземпляре `EntityManager`, либо в экземпляре `EntityManagerFactory`. Данный интерфейс играет центральную роль в конструировании выражений для запросов в рамках `Criteria API`, предлагая обширный набор методов для формирования условий. Эти методы охватывают широкий спектр операций, включая арифметические операции, операции со строками, датами, временем, логическими выражениями, а также соответствуют функциям, присутствующим в JPQL.

Таким образом, `CriteriaBuilder` обеспечивает возможность создавать комплексные выражения, которые могут включать условия сравнения, логические операции, операции над строками и датами, позволяя тем самым разработчикам формулировать детализированные и точные запросы к базе данных. В частности, условные методы, доступные через `CriteriaBuilder`, позволяют реализовать логику условного выбора, аналогичную той, которая используется в JPQL, но с преимуществами типобезопасности и интеграции с объектно-ориентированным программированием [5].

Условные методы в интерфейсе CriteriaBuilder [5]

Условный метод	Описание
equal	Проверяет, равны ли два выражения
notEqual	Проверяет, не равны ли два выражения
gt	Проверяет, является ли первое числовое выражение большим, чем второе числовое выражение
ge	Проверяет, является ли первое числовое выражение большим или равным второму числовому выражению
lt	Проверяет, является ли первое числовое выражение меньшим, чем второе числовое выражение
le	Проверяет, является ли первое числовое выражение меньше или равно второму числовому выражению
between	Проверяет, находится ли первое выражение между вторым и третьим выражениями по значению
like	Проверяет, соответствует ли выражение заданному шаблону

Заключение

Переход с JPQL на Criteria API и метамодель в Hibernate ORM представляет собой значительный прогресс в способах взаимодействия Java-приложений с базами данных. В этой статье рассмотрены присущие JPQL ограничения, такие как отсутствие безопасности типов и повышенный риск ошибок во время выполнения, а также представлены Criteria API и Metamodel в качестве превосходных альтернатив. Благодаря подробному сравнению и практическим примерам мы увидели, как Criteria API обеспечивает большую гибкость, безопасность типов и простоту модификации запросов, в то время как Metamodel повышает точность и удобство сопровождения запросов. Хотя переход требует тщательного понимания нового API и первоначальных инвестиций в рефакторинг существующего кода, долгосрочные преимущества включают повышение производительности приложений, надежности и продуктивности разработчиков. В конечном счете, это исследование выступает за внедрение Criteria API и метамодели в Hibernate ORM как средства

обеспечения более безопасных, поддерживаемых и эффективных операций с базами данных в приложениях на базе Java.

Литература

1. JPA: Введение в технологию. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://javarush.com/groups/posts/2259-jpa--znakomstvo-s-tekhnologiy>
2. JPA – Criteria API. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.tutorialspoint.com/jpa/jpa_criteria_api.htm
3. JPA – JPQL [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.tutorialspoint.com/jpa/jpa_jpql.htm
4. Hibernate – ORM, JPA, JPQL. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://java-online.ru/hibernate-jpa.xhtml>
5. Использование API Metamodel для моделирования классов сущностей. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gjivm.html>

MALYKHIN Nikolai

Lead Developer, Septagon LLC,
Israel, Givatime

MIGRATION FROM JPQL TO CRITERIA API AND METAMODEL IN HIBERNATE ORM

Abstract. *This article explores the transition from the Java Persistence Query Language (JPQL) to the Criteria API and meta-model in Hibernate ORM, emphasizing the urgent need for more reliable and flexible data query mechanisms in Java applications. Analyzing the inherent limitations of JPQL, such as the lack of type safety and the possibility of runtime errors, the study highlights the advantages of the Criteria API, including type safety, dynamic query building capabilities and ease of refactoring. In addition, the introduction of a meta-model is discussed as a means of improving the accuracy of query construction and reducing the number of errors. Through comparative analysis and practical examples, the document explains the migration process, provides information on overcoming problems and using the Criteria API and meta-model to achieve more secure, supported and efficient database operations in Java applications.*

Keywords: *programming, IT, Java, JPQL, Criteria API, Metamodel in Hibernate ORM.*